

MAKTABGACHA TA'LIM TASHKILOTLARIDA JISMONIY TARBIYA MASHG'ULOTLARINI TASHKIL ETISH VA O'TKAZISHDA TA'LIMIY METODLARNI QO'LLASH

Qodirova Fotima

G'ijduvon pedagogika kolleji katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11350790>

Kalit so'zlar: Tarbiyachi, maktabgacha ta'lim tashkiloti, jismoniy tarbiya, metodlar, frontal, individual, sog'lom turmush tarzi, oila, tarbiya.

Ключевые слова: Педагог, дошкольное образовательное учреждение, физкультура, методика, фронтальный, индивидуальный, здоровый образ жизни, семейное воспитание.

Key Words: Educator, preschool education, physical education, methods, frontal, individual, healthy lifestyle, family education.

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti SH.M.Mirziyoyev rahbarligida mamlakatimizda jismoniy tarbiya va sport sohasida boshqarish tizimini takomillashtirish, ommaviy sportni rivojlantirish, iqtidorli sportchilarni tanlash va tarbiyalash, sohani malakali kadrlar bilan mustahkamlash borasida keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Mamlakatimiz shuhratini xalqaro maydonlarda munosib himoya qilayotgan yosh sportchilarimizni, maktabgacha yoshdan boshlab sport turlariga mehr qo'ygan bolajonlar va maktab partalarida bilim olayotgan, sportga endigina qiziq boshlagan navqiron avlod tarbiyasiga alohida e'tibor berilayotganligi quvonarli bir xoldir. Sport qanchalik muhim omil ekanligini hozirgi kunda hukumatimizni sportga g'amxo'rlikidan va davlat siyosati darajasida ko'tarilganligidan ham anglash mumkin. Prezidentimizning 2017-yil 20 apreldagi PQ-2909-sonli qarorida ta'kidlaganidek, biz bugungi kunda yoshlarimizni sport sohasida jiddiy ishlarni amalga oshirishimiz zarur va sog'lom, baquvvat har tamonlama yoshlarni jismonan barkamol etib tarbiyalash eng muhim vazifamizdir.

Jismoniy tarbiya va sport bilan bog'liq faoliyat turlarini ko'pligi tufayli hamda jismoniy mashqlarga o'rgatish jarayoni ilk yoshdan boshlanishini hisobga olganda maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini ta'lim metodlariga rioya qilgan holda tashkil etilishi shartdir. Yana shu sababli ham maktabgacha ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini uslubiy jihatdan mukammal tarzda o'tkazishni yanada kengroq ilmiy jihatdan o'rganishni taqozo etadi.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya bilan bog'liq faoliyat turlari xilma-xildir. Bular har haftada ikki marta muntazam o'tkaziladigan

jismoniy tarbiya mashg'ulotlari, har kuni ertalab tashkil etiladigan badan tarbiya, har kuni sayr vaqtda o'tkaziladigan harakatli o'yinlar va jismoniy mashqlardir. Bulardan tashqari kam harakatli mashg'ulotlar davomida bajaririladigan jismoniy mashq daqiqalari va bedorlik soatlaridagi mustaqil jismoniy harakatlardir.

Markaziy Osiyo xalqlari o'zining o'tmish tarxi bilan, o'ziga xos turmush tarzi bilan taniqlidir. Turli millatga mansub bo'lgan xalqlarning turmush tarzi ularning madaniyati bilan, ko'p qirrali xayot faoliyati bilan xarakterlidir. Hayot faoliyatining muhim qismi, sog'lom turmush tarzini an'analari va o'ziga xos milliy xususiyatlari bilan bog'liqdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarni jismoniy tarbiyalash keyingi yillarda pedagog olimlar tomonidan ilmiy o'rganilib kelinmoqda.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiya mashg'ulotlari bolalarda harakat ko'nikmalari, malakalari va jismoniy mashqlar haqidagi bilimlarni shakllantirishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan ta'lim berish shaklidir. Bolalar jismoniy tarbiya mashg'ulotlari davomida "Ilk qadam" dasturi talablari asosida belgilangan jismoniy harakat turlarini mukammal o'rganib, mustahkamlab va takomillashtirib boradilar. Jismoniy tarbiya mashg'ulotlari samarali va metodik jihatdan to'g'ri o'tkazilishi uchun maktabgacha ta'lim muassasasi xodimi-tarbiyachi o'ta bilimli, tajribali va metodik jihatdan qurollangan bo'lishi lozim. Har bir mashg'ulot to'g'ri rejalashtirilgan, mashg'ulot ishlanmasi oldindan tuzilgan va maktabgacha ta'lim muassasasi metodisti bilan uslubiy jihatdan maslahatlashilgan holda tashkil etilishi kerak.

Tarbiyachi bolalarni uyushtirishning frontal, gruppaviy, individual kabi turli usullardan foydalanadi. Frontal usullardan foydalanilganda bolalarga barcha uchun bir xil tarzda, bir vaqtda bajariladigan mashqlar beriladi. Frontal usulni mashg'ulotning istalgan qismida, ayniqsa bolalarni yangi mashqlarga o'rgatishda yoki allaqachon tanish mashqlarni takomillashtirishda qo'llashi maqsadga muvofiqdir. Bu usul bolalarda harakat uyg'unligini tarbiyalashda, ularni barcha uchun barobar vazifalarni hal etishga birlashtirishda, tarbiyachining bolalar bilan bevosita aloqaga kirishishida, shuningdek mashg'ulotlarning motor zichligini oshirishda samaralidir.

Bolalar mashg'ulot detallarini o'rganish va aniqlash jarayonida navbati bilan harakat qiluvchi unga katta bo'lmagan gruppaga bo'linishi mumkin. Bunda tarbiyachi mashqning bir yoki ikki gruppaga tomonidan bajarilishini kuzatib borish imkoniyatiga ega bo'ladi, qolgan bolalar esa o'z o'rtoqlari harakatlarini kuzatadilar va tarbiyachini tinglaydilar.

Jismoniy mashqlarni potok usulida bajarish usulini katta va tayyorlov gruppalariga nisbatan qo'llash maqsadga muvofiqdir. Bu usulning mashqlarni takomillashtirishdagi alohida ahamiyatga molikligi va ularni o'rganishda esa kam ahamiyatga ega ekanligini qayd etib o'tmoq lozim: potok harakatning to'xtovsizligi tarbiyachiga ba'zan bolalar harakatdagi noaniqliklarni bartaraf etishda imkon bermaydi; u har bir bolani kuzatib boradi va bu vaqtda mashqlarni bajarilishini qisqa tarzda baholashi yoki ogohlantirishi mumkin. Shu bilan birga harakat – potok usulini ko'nikmalarni takomillashtirishda qo'llash bolalarda tezkorlik, epcillik, kuch, chidamlilik va fazoda mo'ljal olish kabi jismoniy sifatlarni tarbiyalashga xizmat qiladi.

Katta va tayyorlov guruhlarida jamoaviy usuldan foydalaniladi. U mashg'ulotda tarbiyachining bolalarni o'rgatish jarayoni va bolalarning avval orttirgan harakat ko'nikmalarini takomillashtirish bilan qo'shib olib borilgan hollarda qo'llaniladi. Bunda bolalarning bir guruhi tarbiyachi rahbarligida biror-bir harakatga o'rgatiladi, ikkinchi guruh bolalari (yoki ikkita katta bo'lmagan guruh) esa bu vaqtda boshqa mashq turini mashq qiladilar (takroriy). O'zlariga avvaldan tanish, biroq turli mashqlarni (to'p o'yini, tirmashib chiqish, muvozanat saqlash va boshqalar), shuningdek ijodiy topshiriqlarni bajaradigan ikki yoki uch gruppalar bo'lishi mumkin.

Mashg'ulot jarayonida har bir bola o'ziga berilgan topshiriqni tarbiyachi nazorati ostida mustaqil bajarayotganida individual usuldan foydalanish mumkin. Hamma uchun umumiy bo'lgan mashqlar detallarini aniqlashtirish maqsadida mashq tarbiyachi chaqirig'iga ko'ra individual tarzda bajariladi. Bunday usul tarbiyachining alohida e'tiborini, bolalarni yaxshi uyushtirishni, barchani aktiv kuzatishga jalb etish va topshiriqlar bajarilishining to'g'riligini analiz qilishni, mashqlarni tarbiyachi chaqirig'iga ko'ra qayta bajarishga tayyor turishni talab etadi.

Garchi bolalar bog'chasida jismoniy tarbiyaning asosiy ta'limiy - vazifalari avvalo mashg'ulotlar vaqtida hal etilsada, bolalar bu harakatlarni egallash jarayonida, mashqlarni o'rganish mobaynida jismoniy tarbiyaning: ertalabki gimnastika, o'yinlar, harakatlarni ko'p marta takrorlash, mustaqil faoliyat singari boshqa juda ko'p shakllari orqali o'z malakalarini takomillashtirishlarini ham unutmaslik kerak.

Sog'lom, baquvvat, chiniqqan, xushchaqchaq, mehribon, tashabbuskor, o'z harakatini yaxshi boshqara oladigan, jismoniy tarbiya va sport mashqlarini sevadigan, atrof-muhitda mustaqil harakat qila oladigan, maktabdagi o'qishga hamda kelgusidagi faol ijodiy faoliyatga nisbatan qobiliyatli bola shaxsini

shakllantirish, jismoniy tarbiyaning shaxsni har tomonlama rivojlantirish asoslari sifatidagi alohida ahamiyatini belgilab beruvchi muhim vazifasi hisoblanadi. Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabgacha ta'lim tashkilotlarida jismoniy tarbiyalashning asosiy vazifalari ularni sog'lom va baquvvat qilib o'stirish, ular organizmini chiniqtirish, ta'lim va tarbiyani to'g'ri tashkil etishdan iboratdir.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Nizomiddinova, H. N. (2024, February). LINGUISTIC AND CULTURAL FEATURES OF CREATING COMMUNICATIVE COMFORT IN DIALOGIC DISCOURSE. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL E-CONFERENCE" MODERN TENDENCIES OF DIGITAL EDUCATION AND WAYS OF IMPLEMENTING THEM IN THE EDUCATIONAL PROCESS"-Brno, Czech (Vol. 1, pp. 14-17).
2. Nizomiddinova K. N. et al. PRAGMALINGUISTIC FEATURES OF THE TYPES OF FATIK COMMUNICATION AND ABOUT COMPLIMENTS //International Journal of Early Childhood Special Education. – 2022. – T. 14. – №. 3.
3. Hamroyeva, N. (2024). МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING MANTIQ VA INTELEKTINI RIVOJLANTIRISHDA TARBIYACHINING O 'RNI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 45(45).
4. Hamroyeva, N. (2024). The Role Communicative Strategies in the Process of Interpersonal Communication. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 45(45).
5. Hamroyeva, N. (2021). NUTQIY AXLOQ ME'YORLARI VA ILTIFOT. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 8(8).
6. Bakhronova, R. G. (2024). Irony as a Type of Movement in Artistic Literature. Journal of Intellectual Property and Human Rights, 3(4), 231-235.
7. Bakhronova, R. G., & Saidaxmedova, O. R. D. (2024). Renewal of Artistic Movements in Modern Poetry. Journal of Intellectual Property and Human Rights, 3(4), 186-192.
8. Hamroyeva N. МАКТАБГАЧА YOSHDAGI BOLALARNING INTELEKTUAL QOBILIYATLARI VA UNING TURLARI //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz). – 2024. – T. 45. – №. 45.
9. Hamroyeva, N. (2021). ЗИДДИЯТЛИ НУТҚИЙ МУЛОҚОТ (КОНФЛИКТЛИ ДИСКУРС) ВА УНИНГ СОЦИОЛИНГВИСТИК ТАБИАТИ. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 8(8).
10. Hamroyeva, N. (2024). DIALOGIK DISKURSNING NUTQIY ETIKET QOIDALARI. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz), 45(45).

11. Hamroyeva, N. (2020). Bolalar nutqini o'stirishda o'yinlar va sahnalashtirish faoliyatini ahamiyati. ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz), 2(2).
12. Hamroyeva N. The Role Communicative Strategies in the Process of Interpersonal Communication //ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu.uz). – 2024. – Т. 45. – №. 45.

